

VR-KO`Z OYNAK KELAJAKDA TA`LIM RIVOJIGA TASIRI

Umida Jumamurodova¹, G`anijonov Xayrulloh², Berdibayev Abbos³

¹Ilmiy rahbar: Professional ta`lim kafedrası,

^{2,3}TIQXMMI" MTU PT (SXM) bosqich talabalari

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15266220>

Annotatsiya. VR texnologiyasi foydalanuvchilarga virtual dunyoga sho`ng`ish imkonini beradi, bu haqiqiy dunyoning aniq nusxasi yoki butunlay boshqacha va boshqa hech narsaga o`xshamaydigan narsa bo`lishi mumkin. Bu texnologiya odamlar hayotini yangi bosqichga olib chiqadi.

Kalit so`zlar: Kelajak texnologiyasi, VR-ko`z oynak, virtual dunyo, ta`lim kelajakda.

Аннотация. Технология VR позволяет пользователям погрузиться в виртуальный мир, который может быть точной копией реального мира или же чем-то совершенно иным и непохожим ни на что. Эта технология выводит жизнь людей на новый уровень.

Ключевые слова: Технологии будущего, очки VR, виртуальный мир, образование будущего.

Abstract. VR technology allows users to immerse themselves in a virtual world, which can be an exact copy of the real world or something completely different and unlike anything else. This technology takes people's lives to a new level.

Key words: Future technology, VR glasses, virtual world, education in the future.

Tadqiqotlar shuni ko`rsatadiki, inson ko`rgan narsasining taxminan 30 foizini va o`z qo`llari bilan qilgan [ishining 90](#) foizini eslab qoladi. Virtual haqiqat o`rganishni yaxshilaydigan va saqlab qolish ehtimolini oshiradigan real hayot tajribasini taqdim etadi.

Immersiv ta`lim - bu sun'iy yoki simulyatsiya qilingan muhitdan foydalanadigan usul bo`lib, u orqali o`quvchilar o`quv jarayoniga to`liq singib ketishlari mumkin. Bu nafaqat chalg`itadigan narsalarni yo`q qiladi, balki rag`batlantiruvchi vizualizatsiyani ta'minlash orqali o`rganish va rivojlanish jarayonida monotonlikni o`ldiradi.

Boshlang`ich ta`limdan boshlab oliy ta`limgacha qo`llaniladigan joylari ko`p oddiy misol meditsina sohasida rivojlangan mamlakatlarda bir necha yil oldin qo`llashni boshlashgan, bu mablag` taraf lama katta foyda beradi va talabalar uchun sinov oldi sinovi desaham bo`ladi.

O`yin formati bolalar uchun alohida qiziqish uyg`otadi. Bolalarga 100 % kreativ erkinlik imkoniyati yaratiladi hech qanday chegaralarsiz va bosimlarsiz dunyo. Ko`pgina ma'lumotlar o`yin shaklida taqdim etilishi mumkin. O`qitvchi bilan bir serverga ulangan holatda dars o`tiladi. Kimyoviy, fizik, biologik laboratoriya ishlarini erkin holatda har bir o`quvchi bilan ishlash mumkin.

Bu shu davrgacha o`tqazilmagan laboratoriya ishlarini o`tkazishda va ularni qiziqarli hamda tushunarli bo`lishiga imkon beradi.

VR uskunasi tez tarqalishi va narxining pasayishiga qaramay, uni shaxsiy foydalanish uchun sotib olish hali eng arzon zavq kabi ko`rinmaydi. Ammo, agar biz ta`lim muassasasi uchun sotib olish haqida gapiradigan bo`lsak, unda bu butunlay boshqacha masala. Masalan, "Virtual ko`zoynaklar" onlayn-do`konida siz turli xil narxlarda virtual va to`ldirilgan reallik qurilmalarini xarid qilishingiz mumkin: smartfonlar uchun eng arzon ko`zoynaklar yoki

hamma uchun sevimli [Oculus Rift S](#), Oculus Quest va shu qadar innovatsion va juda yaxshi. Microsoft Hololens 2 va Magic Leap One kabi qimmatbaho qurilmalar.

Masofaviy ta'lim. Texnologiya talabalarni dunyoning istalgan nuqtasida tayyorlash imkonini beradi. Virtual sinflar va avatar tasvirlari yaratiladi, talabalarga ma'ruzalar o'qiladi, individual va guruh vazifalari beriladi. Sinf yoki kursning analogi shunday shakllanadi, lekin butunlay virtual dunyoda. Aytgancha, xalqaro konferensiyalarni virtual formatda o'tkazish bo'yicha muvaffaqiyatli tajriba allaqachon mavjud.

O'z-o'zini tarbiyalash. VR va AR kontenti qanchalik ko'p paydo bo'lsa, odam o'z-o'zini o'qitish bilan shunchalik faol va samarali shug'ullanishi mumkin - yangi tillarni o'rganishi, murakkab uskunalar, texnologiya, transport va boshqalar bilan ishlashga o'rgatish. Darslar pullik va bepul asosda ommabop nashrlarda joylashtiriladi. onlayn-do'konlar - AppStore, Google Play, Steam va boshqalar.

Yaxshi taraflari ko'pligiga qaramasdan albatta yetarli darajada kamchiliklari ham birin ketin chiqib boradi, asosiy kamchilik shundog'am bolalarni smartfonlarga lol holatda o'tirib qolgan bolalarni yangi texnologiyaga birikib qolishi yanada kuchli va sezilarli bo'ladi. Byujet taraflama kuchli bo'lmagan mamlakatlar texnologiya yetkazib berish qiyinlashadi.

Xulosa

Texnika va texnologiya rivojlangani sari inson hayotini yengillash tirishga va rivojlanishga, axborot resursni tezro va ko'proq qamrab olishiga keladi.

Innovatsiyon texnologiyalar ta'lim va tarbiyada hech qanday holatda o'qituvchi va otanani o'rni egallay olmaydi lekin bola tarbiya berishda juda katta yordam beradi. O'qituvchilar ishi yengillashishi va sifati oshishi bo'yicha isbotlangan ishlari ham bor va o'quvchilarni ham ko'proq informatsiya qabul qilishi aniqdir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Николай Краюшкин- ВИРТУАЛЬНАЯ РЕАЛЬНОСТЬ В ОБРАЗОВАНИИ